

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКИ ВО ФРАНЦИИ.

Шухрат Эргашев

старший научный сотрудник

Института истории Академии наук Узбекистана

кандидат исторических

наук.24shuhrat@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7772961>

Аннотация. Франция одна из первых стран Европы, где был введен пост президента после революции 1848 года. Первым президентом был избран Луи Наполеон. Но пост президента для Франции оказался недолговечным. В декабре 1851 года осуществив государственный переворот, Луи Наполеон становится императором.

Ключевые слова. Революция 1848 года, Луи Наполеон, президент, государственный переворот.

За столетие после Великой французской революции Франция пережила пять революций, четыре раза провозглашалась республика. Несмотря каждый раз на поражение, Франция демонстрировала всему миру, что нация, которая боролась за свободу, обязательно завоюет свою волю и права. В этом смысле для французов свобода стала не просто лозунгом, а национальной ценностью, формировавшейся веками.

Революция 1848 года явилась ярким тому подтверждением. Революция назревала долго. В этот период промышленная революция и индустриальная цивилизация ещё не принесли изобилия европейским народам.

Наступившие после победы Февральской буржуазно-демократической революции дни были полны политических событий. «Теперь события происходили не на сцене, а на улице», — с поэтическим вкусом заметил П. В. Анненков¹.

После революции, 23 апреля 1848 года должны были состояться выборы в Учредительное собрание. Численность депутатов Учредительного собрания была определена в 900 человек².

Одним из важных вопросов был организация исполнительной власти под руководством президента. Такие депутаты, как Феликс Пиа, Жюль Греви, также выступали против установления должности президента. Они заявили, что руководитель исполнительной власти должен избираться Национальным собранием, и считали, что исполнительная власть может

¹ Анненков П. В. Парижские письма. – М., 1984. С. 230.

² Tersen E. Quarante-huit – P., 1975. P. 140.

быть отправлена в отставку только Национальным собранием. Они сомневались в том, что человек, избранный на пост президента с огромными полномочиями, добровольно покинет этот пост через 4 года.

На вопрос повестки дня о том, должен ли Президент Республики избираться всеобщим голосованием или его должно избирать Национальное собрание, Учредительное собрание проголосовало за избрание Президента народом. За статью 46 Конституции, в которой говорилось об этом, проголосовали 627 депутатов, против - 180 депутатов.

После серьезных дебатов о сроке президентства в проект конституции было решено включить пункт об избрании президента на 4-летний срок.

Не было единого мнения о процедуре избрания президента. Ряд членов комиссии поддержали систему президентской республики и заявили, что президент также должен иметь право распускать законодательное собрание³.

Гюстав де Бомон выступил с идеей запретить последовательно во второй раз избирать одного и того же человека на пост президента. Одилон Барро выступил против такого ограничения. Таким образом, 12 голосами при 2 голосах против и 3 воздержавшихся было принято решение о том, что один и тот же человек не будет избираться на пост президента на второй срок⁴.

Конституция Франции 1848 года наделила президента огромными полномочиями, в то же время подчинив его законодательной власти. "Всякая мера, - говорится в Конституции 1848 года, - принятая президентом республики, чтобы распустить Национальное собрание, временно отложить его заседания или воспрепятствовать ему пользоваться своими полномочиями, - есть преступление, государственная измена. В силу такого действия президент утрачивает свои полномочия, граждане обязаны не оказывать ему повиновения, исполнительная власть переходит в руки Национального собрания"⁵. Не случайно пространные статьи Конституции Франции 1848 года (47, 68, 91, 92 и др.) посвящены взаимоотношениям президента и законодательной власти.

По сути законодательная власть принадлежала одной палате, состоящей из 750 человек, избираемых на 3 года на основе всеобщего избирательного права. После июня исполнительная власть, осуществляемая

³Alvares Ch. Odilon Barro avocat et homme politique. – P., 1950. P. 220.

⁴Alvares Ch. Odilon Barro... P. 220.

⁵ Конституция Французской республики 4 ноября 1848 года / Конституция ... С . 434.

диктатором Кавеньяком, также перешла к президенту, избираемому на основе всеобщего избирательного права. При обсуждении этого вопроса многие указывали на то, что президент, наделяемый властью непосредственно народом, становится большой опасностью, когда он захочет совершить государственный переворот⁶. В то время все предвидели, что брюмер повторится, что конституция 48-года была прелюдией к новой империи⁷.

На самом деле вышеизложенное утверждение было очень актуальным и важным, ведь не только во Франции, но и в истории многих других стран, даже в XX и XXI веках, эта ситуация неоднократно повторялась и становилась большой опасностью для демократического общества.

Таким образом, работа Учредительного собрания и Конституции 1848 года пошла по пути укрепления власти президента с целью ликвидации конфликтной ситуации в стране после Февральской революции, противоречий между законодательной и исполнительной властью, а это, в конечном итоге, привело к восстановлению монархии.

Буржуазные республиканцы были вынуждены уступить монархистам в учреждении Государственного совета. По мнению членов Конституционной комиссии, Государственный совет должен был выполнять функции второй палаты и в рамках Конституции заниматься разработкой и регулированием законов исходя из повседневных потребностей.

Обсуждение проекта конституции началось 4 сентября и без перерывов продолжалось до 27 октября. Как только принятый палатой текст был рассмотрен комитетом, после двухдневного обсуждения на 31 сентября было назначено второе чтение⁸.

Последний вариант Конституции был одобрен Учредительным собранием 4 ноября 1848 года и с этого момента началась работа по избранию президента Республики.

Кампания по выборам президента достигла своего апогея особенно после принятия конституции. Кандидатами в президенты были предложены шесть человек: Распайль, Ледрю-Роллен, Ламартин, Кавеньяк, Луи Бонапарт, генерал Шангарнье.

⁶Айзенштадт М.М. Революция 1848 г. во Франции. История Франции 1-ой половины XIX века. – Л.: издательство “Бокгауз-Ефрон”, 1927. С. 57.

⁷Прудон П.Ж. Политические противоречия. Теория конституционного движения в XIX столетии (во Франции) <https://www.rulit.me/books/politicheskie-protivorechiya-read-601999-1.html> С. 4 (24.05. 2022)

⁸Там же. С. 132.

Передовая часть рабочих не скрывала своего резкого враждебного отношения к Кавеньяку, кровавому палачу июньских повстанцев, и к Луи Бонапарту, дважды пытавшемуся восстановить наполеоновскую империю во Франции. Они не поверили в демагогические постулаты бонапартистов о том, что племянник Наполеона I будет вести миролюбивую внешнюю политику и прогрессивную внутреннюю политику⁹.

Ожесточенная борьба за пост президента шла в основном между двумя кандидатами — Луи Наполеоном и Кавеньяком.

На выборах приняли участие 76 процентов зарегистрировавшихся, то есть 7,5 млн. человек. Кандидатуру Луи Наполеона поддержали 5,5 млн. избирателей¹⁰. Большинство избирателей не знали, кто такой Луи-Наполеон, но хорошо знали, что его имя связано с великим Наполеоном.

В результате выборов, состоявшихся 13 мая 1849 года в Законодательное собрание, «Партии порядка» удалось получить более половины голосов избирателей и 1/3 депутатов представляли «Партию порядка». Как писал посол России во Франции Н. Киселёв, из 28 депутатов, избранных от Парижа, 18 были умеренными, а остальные 10 — социалистами¹¹. По его свидетельству, из 728 избранных депутатов 511 принадлежали к "Партии порядка" и 217 - демократическим социалистам¹². Под «умеренными» Н.Киселев имеет ввиду «Партию порядка», а под демократическими социалистами — представителей партии «Новая Гора».

После этого в Законодательном собрании ещё более обострилась борьба между сторонниками республики и сторонниками монархии. Орлеанистам и легитимистам, составлявшим большинство в собрании, удалось отменить ряд таких завоеваний революции, как свобода печати, свобода образования организаций, было ограничено всеобщее избирательное право.

Тогда Луи Бонапарт сделал решительные и последние шаги к государственному перевороту. Утром 2 декабря Национальное собрание и Государственный совет были распущены, восстановлено всеобщее избирательное право, отменён закон 31 мая¹³. Таким образом, после долгих приготовлений

⁹ Революция 1848 – 1849. Т. I. /Под ред. проф. Ф.В. Потемкина и проф. А.И. Молока. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1952. С. 692 – 693.

¹⁰ Girard L. La IIe Republique. – P., 1968. P.171.

¹¹ АВЦР, ф. Посольство в Париже, д. 180. Киселев -Нессельроду - 7/19 мая 1849, л. 176.

¹² Там же - 9/12 мая 1849, л. 182

¹³ См.: Верморелль. Деятели 1851 года. История президентства и основания Второй Империи. – СПб.: Издание Градинина и Рождественского, 1870. С. 459 – 460.

и стремлений круг людей из Елисейского дворца под руководством президента Луи Бонапарта с помощью военных сил в ночь с 1 на 2 декабря 1851 года осуществили в стране государственный переворот.

В январе 1852 года была утверждена новая Конституция. Согласно ему, президент, избираемый сроком на 10 лет, находился в центре системы управления и ему были подчинены законодательная и исполнительная власть.

В ноябре 1852 года Луи Бонапарт устранил несоответствие между своей должностью и властью. Сначала сенат, затем плебисцит провозгласил его императором Франции под именем Наполеона III. Так началась новая эпоха в истории страны: во Франции II Империя сменила II Республику. А французы пережили ещё один горький опыт построения свободного и демократического общества. Можно сказать, что опыт не пропал даром, так как это была последняя империя в истории Франции.

Список использованный литературы:

1. Айзенштадт М.М. Революция 1848 г. во Франции. История Франции 1-ой половины XIX века. – Л.: издательство “Бокгауз-Ефрон”, 1927.
2. Анненков П. В. Парижские письма. – М., 1984.
3. Верморель. Деятели 1851 года. История президентства и основания Второй Империи. – СПб.: Издание Градина и Рождественского, 1870.
4. Конституция Французской республики 4 ноября 1848 года / Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII – XIX вв. Англия, США, Франция, Германия – М., Гос. изд-во юрид. литературы, 1957. С. 434.
5. Прудон П.Ж. Политические противоречия. Теория конституционного движения в XIX столетии (во Франции) <https://www.rulit.me/books/politicheskie-protivorechiya-read-601999-1.html>
6. Революция 1848 – 1849. Т. I. /Под ред. проф. Ф.В. Потемкина и проф. А.И. Молока. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1952.
7. АВПР, ф. Посольство в Париже, д. 180. Киселев-Нессельроду - 7/19 мая 1849, л. 176.
8. Alvares Ch. Odilon Barro avocat et homme politique. – P., 1950.
9. Tersen E. Quaraute – huit. – P., 1975.